

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

1. Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching (4th ed.). Pearson Education.
4. Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd ed.). Longman.
5. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL: Content and language integrated learning. Cambridge University Press.
6. Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching (3rd ed.). Oxford University Press.
7. Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. McGraw-Hill.
8. Warschauer, M., & Kern, R. (2000). Network-based language teaching: Concepts and practice. Cambridge University Press.
9. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). Yangi O‘zbekiston – yangi ta’lim konsepsiyasi asosida oliy ta’limni rivojlantirish strategiyasi. Toshkent.
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). Xorijiy tillarni o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida Qaror. Toshkent.

TURKIY ASARLARDAGI MAQOL VA MATALLARNING BADIY NUTQNI IFODALI QILISHDAGI ROLI

Raximova Sulurxan Djumaniyazovna,
UrDPI Filologiya va tarix fakulteti “O‘zbek va rus tili
adabiyoti “ kafedrası v.b.dotsenti, (PhD).
sulurrahimova@gmail.com <tel:+998904381658>

Annotatsiya: Maqollar xalq og‘zaki ijodi janri. O‘z xususiyati bilan o‘zbek tilining ajralmas bir bo‘lagi hisoblanadi. Ayrim maqollarning kelib chiqish tarixi uzoq tarixlarga borib taqaladi va insonlarning yashagan davri, osha paytda qamrab turgan muhit, davr mentaliteti, dunyoqarashlari ham ahamiyatlidir. Ushbu maqolada maqol va matallarning xalq so‘zlashuv hayotidagi ahamiyati, uning ijodkorlar asarlaridagi tutgan o‘rni haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, leksikologiyaning barqaror til birliklari bilan chambarchas bog‘liq ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Leksikologiya, maqol, ibora estetik tuyg‘u. Navoiyning asarida ishlatilgan maqol matallarning roli, funksiyalari va didaktik ahamiyati yoritilgan.

Аннотация: Пословицы – жанр устного народного творчества. По своей природе они являются неотъемлемой частью узбекского языка. История происхождения некоторых пословиц восходит к глубокой древности, при этом важны эпоха, в которой жил народ, царящая в то время обстановка, менталитет эпохи, мировоззрение. В данной статье рассматривается значение пословиц и поговорок в жизни народной речи, их место в произведениях творцов. Показано также, что лексикология тесно связана с устойчивыми языковыми единицами.

Ключевые слова: лексикология, пословица, выражение, эстетическое чувство. Подчеркиваются роль, функции и дидактическое значение пословиц, использованных в произведении Навои.

Abstract: Proverbs are a genre of folk oral creativity. By their nature, they are an integral part of the Uzbek language. The history of the origin of some proverbs goes back to ancient times, and the era in which people lived, the environment prevailing at that time, the mentality of the era, and worldviews are also important. This article discusses the importance of proverbs and sayings in the life of folk speech, their place in the works of creators. It also shows that lexicology is closely related to stable language units.

Keywords: Lexicology, proverb, expression, aesthetic feeling. The role, functions, and didactic significance of proverbs used in Navoi's work are highlighted.

KIRISH.Maqol – xalq og‘zaki ijodi janri; qisqa va lo‘nda, obrazli va obrasiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma’noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli. Muayyan aniq shaklga ega Maqollarni “Hayot qomusi”,og‘zaki ensiklopediya o‘ziga xos bir badiiy tarixiy salnoma deyish mumkin.Ular kishilarning aqlini o‘tkirlashtiradi,nutqini ravshan va ta’sirchan qiladi,hayotda to‘g‘ri yo‘lni tanlay bilishga hayotiy jumboq va muammolarni togr‘i yechishga o‘rgatadi.a avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg‘ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan. Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil. Vatan, mehnat, ilm-hunar, do‘stlik, ahillik, donolik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy hislatlar xususida rang-barang maqollar yaratilgan. Maqol uchun mazmun va shaklning dialektik birligi, ko‘p hollarda qofiyadoshlik, ba‘zan ko‘p ma’nolilik, majoziy ma’nolarga boylik kabi xususiyatlar harakterli. Maqollar ba‘zan matal, zarbulmasal, naql, hikmat, hikmatli so‘z, tanbeh, mashoyixlar so‘zi, hikmatli maqol, donishmandlar so‘zi, otalar so‘zi kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Maqollarning ijtimoiy-siyosiy va tarbiyaviy ahamiyati g‘oyat katta. Matalda narsa tasviri, uning harakteristikasi beriladi, maqolda esa to‘la tugallangan fikr-xulosa ifodalanadi.

Alisher Navoiyning asarlari – axloq-tarbiya, ijtimoiy va falsafiy mavzularni o‘z ichiga olgan didaktik asar.Unda ko‘plab maqol-matallar, aforizmlar va hikmatli iboralar mavjud. Ushbu elementlar asarga xalq og‘zaki ijodining go‘zalligi va chuqur ma’naviy mazmunini qo‘shadi Asarda keltirilgan maqollar – “Ko‘p degan ko‘p yengilur, ko‘p yegan ko‘p yiqilur”,ma’lumki, kishilarning jamiyatdagi o‘zaro munosabatlari avvalo so‘z bilan boshlanadi. Xalqimizning boshqa bir maqoli – Adabning boshi – til – bejiz aytilmagan (Qutadg‘u bilik”),“Vafosizda hayo yo‘q, hayosizda vafo yo‘q”, “Tilga ixtiyorsiz, elga e’tiborsiz”, “Chin so‘z mo‘tabar, yaxshi so‘z muxtasar” – bular ijtimoiy-ma’naviy ibratlarni aniq va qisqa ifodalashda xizmat qiladi. Xalq og‘zaki adabiyoti bilan uyg‘unlik: Navoiy bu maqollarni o‘z zamonining ma’naviy talablari va xalq hayotining og‘ir tajribasiga tayangan holda moslashtiradi. Yolg‘on so‘zlik nazmda nomaqbul,yoqimsizlikdir va uning qoyili, unga qoyil qoladiganlar esa ahmoq ,aql dan ozganlardir. So‘z ichraki yolg‘on erur nopisand, Chu nazm etilur qildi dono pisand. Asarning tuzilishi: Xaloyiqning ahvoli, ijtimoiy tabaqalar bo‘yicha tahlil. Yaxshi sifatlar va yomon xislatlar – ularning ta’riflari va

ta'siri. Yaxshilik va yomonlik natijalari. Har bir keltirilgan maqol va matal asarning asosiy mavzulari – axloqiy kamolot, illatlardan qochish, ijtimoiy mas'ullik kabi g'oyalarga asoslanib joylashtirilgan. Ular yosh avlodni to'g'ri yo'ldan adashmaslikka, go'zal fazilatlarni izlashga undaydi. Navoiyning maqol va matallari qisqa, ommabop, mazmunli bo'lishi bilan ham, ta'lim-tarbiya va axloqni shakllantirishda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, Navoiyning "Mahbub-ul-qulub" asarida ishlatilgan maqol-matallar moddiy jihatdan matnni boyitadi, madaniy merosimizga chuqur ildiz otgan xalq hikmatini yangicha ifoda qiladi hamda o'quvchini ma'naviy yetuklik sari yetaklaydi:

Yaxshilik qila olmasang hech bo'lmasa yomonlik qilma;

O't ishi –qovurmoq, Yel ishi-sovurmoq;

Suvning mazasi muz bilan oshning mazasi tuz bilan;

Sihat istasang - ko'p yema, Izzat istasang- ko'p dema;

"Saxovat insoniyat bog'ining hosildor daraxti, balki u daraxtning foydali mevasidir."

– Bu yerda saxovat (saxiylik) odamlar, jamiyat barqarorligining hosili sifatida qaraladi. Shuningdek, bu fazilatdan kelib chiqqan ijobiy natijalar ('meva') muhim ramziy vositalar orqali ochib beriladi. "Saxovatsiz odam yog'insiz bahor bulutiga va hidi yo'q mushk-anbarga o'xshaydi."

– Befoyda matn yoki fazilatsiz insonni hayotiy, ruhiy jihatdan "bo'sh" bir holat sifatida ochib beradi. Bu taqqoslash orqali saxovatning borligi – hayotga lahzali-jazibali lazzat qo'shadi, yo'qligi esa go'yo nafas yo'qdaydir. "Saxovatsiz odamdan ichida gavhari bo'lmagan sadafning farqi yo'q; dursiz sadaf bilan qurib qolgan toshbaqa chanog'ining farqi yo'q."– Bu misollar orqali dursiz (zarkiy bir zar) zarb buyumlar bilan saxiy bo'lmagan odam o'rtasidagi farqsizligi tasvirlanadi – ig'vogar, go'yo tashqi aks etish bo'lmasa ham, ichki mazmun ham yo'qdir. "Himmat ahlining ixtisosi saxovatdir; bu ulug' sifat pokiza kishilarga xosdir."

– Himmat (qadr) bilan saxovat bir-birini to'ldiradi, ularni faqat ulug' va pokiza kishilarda ko'ramiz – bu esa axloqiy kamolni ko'zda tutadi. "Odam bir badan bo'lsa, himmat uning jonidir; himmatlilardan olam ahli uchun yuz ming sharaf va shukuh yetishadi."

– Himmat – insonning ruhiy yuragi, badiiy ramzi. Uni buzgan odam, jasurlikni yo'qotadi; himmati bor odam esa nafaqat o'z qiyofasiga, balki keng olamga ham shon-shuhrat olib keladi. "Oliyhimmat odam balandparvoz lochindir; behimmat – sichqon ovlovchi kalxatdir."

– Bu misollarda qarama-qarshi sifatlar aniq tasvirlangan: oliyhimmat (yuqori fazilatli) inson balandparvozloq shoh orbiterga o'xshaydi, behimmat (bekar, beqadr) esa past fazilatli, kichik hayvonga – sichqonga – o'xshatiladi. Aqlli odam kelishmovchilik joydan qochar va kelishish muvofiqlik eshigin ochar.

XULOSA. O'ziga ravo tutmaganni do'stiga ravo tutmas. Ehsonsiz boy-yog'insiz bulut. Har kimniki so'zi yolg'on, yolg'oni ochilg'och uyolg'on. Qiymati oz – hurmati oz. "G'azab vaqtida sabr qilmoq – podsholikning yarmini saqlamoqdur" tanbehi orqali Navoiy insoniy fazilatlar orasida sabrning eng kuchli qalqon, hissiy yetuklik mezoni va axloqiy yetuklik belgisi ekanini ko'rsatadi. Bu tanbehni ijtimoiy

hayot, psixologiya, yetakchilik madaniyati, oilaviy munosabatlar, pedagogika va hatto bugungi zamonaviy menejment konsepsiyalariga ham qo‘llash mumkin.

Adabiyotlar

1. Bahodir Qobul. “Mahbub ul-qulub”, “Muhokamat ul lug‘atayn”– Toshkent : G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot, 2021-yil.50-200 – betlar
2. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov.Navoiyshunoslik [МАН] Q. 1: darslik / Sh. Sirojiddinov [vaboshq.]. – Тошкент: «Т А М А D D U N », 2018. – 520 b.
3. Rashidova Umida Mansurovna.O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak komponentli iboralar misolida). Monografiya. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. – 144 bet.
4. Alisher Navoiy asarlarining izohli lug‘ati. – Toshkent.1985-yil

DISLEKSİLİ ÖĞRENCİLERDE OKUMA BECERİSİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK DİLBİLİM YAKLAŞIMLARI

Yazar: Günay Bədəlzadə,

Akademik Unvan: Doktorant, Müəllim

Kurum: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xüsusi Təhsil Kafedrası

E-posta: gn.badalzade@adpu.edu.az

Özet. Bu çalışma, disleksili öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik dilbilimsel yaklaşımları incelemektedir. Disleksi, normal veya üstün zekâya sahip bireylerde okuma, yazma ve heceleme alanlarında kalıcı güçlüklerle tanımlanan nörogelişimsel bir bozukluktur. Fonolojik farkındalık, morfolojik çözümleme, çok duyulu öğretim ve teknoloji destekli araçların bireyselleştirilmiş eğitim planlarına entegre edilmesi önerilmektedir. Araştırmalar, bu yöntemlerin öğrencilerin yalnızca okuma hızını değil, aynı zamanda anlama ve özgüven düzeylerini de artırdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Disleksi, dilbilim, fonolojik farkındalık, morfoloji, okuma becerisi

Abstract. This study examines linguistics-based approaches to improving reading skills in students with dyslexia. Dyslexia is a neurodevelopmental disorder characterized by persistent difficulties in reading, writing, and spelling, despite normal or above-average intelligence. Research indicates that phonological awareness training, morphological analysis, multisensory teaching, and technology-supported tools significantly improve reading fluency, comprehension, and self-confidence. The study recommends integrating these approaches into individualized education plans for sustainable outcomes.

Keywords: Dyslexia, linguistics, phonological awareness, morphology, reading skills

1. Giriş

Disleksi, okul çağı çocuklarının yaklaşık %5–10’unu etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür [Snowling & Hulme, 2012, s. 27]. Normal veya yüksek zekâ düzeyine sahip olmasına rağmen disleksili bireyler okuma ve yazma süreçlerinde kalıcı